

**ЧИНГИЗ АЙТМАТОВНИНГ “ОХИРЗАМОН НИШОНАЛАРИ”
 (“КАССАНДРА ТАМҒАСИ”) РОМАНИ ЎЗБЕКЧА ТАРЖИМАСИНИНГ
ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ**

Нозима Қазақова

Наманган давлат университети доценти

Аннотация. Мазкур мақолада бутун туркий халқлар адабиётининг энг йирик вакили, жаҳон миқёсида эътирофга сазовор бўлган адиб Ч.Айтматовнинг “Озирзамон нишонлари” асари ўзбекча таржимасининг лингвистик хусусиятлари таҳлил қилинган.

Бадиий асарлар тилини ўрганиш ўзбек тилшунослиги тарихида ўзининг кенг қамровлилиги, тематик ранг-баранглиги билан бошқа соҳалардан ажралиб туради. Бевосита мавзумизга дахлдор бўлган ижодкорларнинг сўз қўллаш маҳорати, уларнинг ўзига хос бетакрор хусусиятлари эса услубшуносликда жуда кўп очилмаган қирралари билан ҳали-ҳамон тилшуносларни ўзига жалб этмоқда. Хусусан, ўзбек тилида публицистик-бадиий услубиятли асарлар тилини ўрганиш ва унга доир тадқиқотларнинг камёблиги, бундай асарлардаги жиҳатларнинг бадиий матн лингвопоэтик хусусиятларига дахлдорлиги мавзунинг долзарблигини белгилаб беради.

Калит сўзлар: лингвопоэтика, сўз қўллаш маҳорати, неологизм, сўз, ибора, сўз туркуми.

Абстрактный. В данной статье анализирующа смысловые и прагматические особенности узбекского перевода произведения Ч.Айтматов.

Изучение языка художественных произведений в истории узбекского языкознания отличающа от других направлений своей комплексностью и тематическим разнообразием. Мастерство использования слов создателей, имеющих непосредственное отношение к нашей теме, и их уникальные особенности до сих пор привлекают лингвистов многими неоткрытыми аспектами в стилистике. В частности, изучение языка журналистско-художественных методических произведений на узбекском языке и малочисленность исследований по нему, соответствие аспектов таких произведений лингвопоэтическим особенностям художественного текста определяют актуальность темы.

Ключевые слова: лингвопоэтика, словарный запас, неологизм, слово, словосочетание.

Abstract. This article analyzes the semantic and pragmatic features of the Uzbek translation of the work of Ch.Aytmatov.

Studying the language of works of art in the history of Uzbek linguistics is distinguished from other fields by its comprehensiveness and thematic variety. The skill of using words of the creators directly related to our topic, and their unique features, still attract linguists with many undiscovered aspects in stylistics. In particular, the study of the language of journalistic-artistic methodical works in Uzbek language and the scarcity of research on it, the relevance of the aspects of such works to the linguopoetic features of the artistic text determine the relevance of the topic.

Key words: linguopoetics, vocabulary skills, neologism, word, phrase, phrase.

Чингиз Айтматов халқ тили хазинасини пухта эгаллаган, ҳар бир сўзда дунё саҳнасида рўй бераётган воқеа-ҳодисаларга беписанд бўлмаган, сўз орқали уларга қарши тура олган, ўз сўзларини бомбадай портлата олган, гул сингари нафис, нозик, маънодор қилиб қўллаган. Шунинг учун ҳам адибнинг тасвирида ҳар бир сўзда ҳаётийлик мужассамдир. Ёзувчи сўзни тўғри маънода қўллаганда ҳам, кўчма маънода ишлатганда ҳам ўша тасвирнинг бутун асосини: даврни, вазиятни, воқеа давом этаётган ўринни, қаҳрамонлар савиясини назардан кочирмайди. Негаки, табиат ва жамиятдаги барча ҳодисалар узвий алоқадордир. Чингиз Айтматов воқелик аломатларини туташтирган ҳолда назарда тутиши, ҳар бир сўзнинг табиийлигини таъминлаш билан тасвирнинг ҳаққонийлигига эришади.

Буни Чингиз Айтматовнинг "Охиризамон нишонлари" асари орқали кузатишимиз мумкин: "...Сўз билан ҳаммасини, ҳаммасини қилса бўлади. Ҳа, ҳа. Шунинг учун ҳам сўз нозил қилинган. Нимаики ҳаёлимизга келса, бошимизга тушса, барини сўз билан изҳор қиламиз. Инсон қўли билан нимаики яратилибди, бари сўзнинг амалга жорий қилинишидир. Кўприк дарё устига қурилмасдан олдин сўз эди. Ундан ҳам муҳими, сўз – абадийликнинг ўзимиздаги имкониятидир. Биз ўламиз, лекин сўз қолади. Шунинг учун ҳам – Худо. Биз ана шу сўзда изтироб ила югуриб еламиз, сўзларда – баъзан қанот боғлаб абадийликка учамиз, баъзида сўз бизни ҳачир каби етаклаб олиши муқаррардир. Лекин мен бошқа нарса ҳақида гапиряпман. Ҳаётнинг бутунлай қарама-қарши моҳияти ҳақида – дастлаб сўз бўлмаганлиги тўғрисида гапиряётиман. Бу эса – бутун бошли табиатдир. Мисол учун ўша китларни олайлик. Шу маънода улар фожеали махлуқлардир. Гапира олмагани учун, китларга ноёб интуиция – ички шуур, фақат шу жониворларга хос тафаккур ва рух, ўзига хос энергоинформацион (энергия ҳамда информация чиқариб турадиган) биомайдон ато қилинган. Китларнинг укалари бўлмиш делфинларга қараб ҳам шундай хулоса чиқарса бўлади”...[2.60] Ёзувчи асар қаҳрамони

Робертнинг хотини Жессига айтган бу сўзларида жуда катта маънони мужассамлаштириб сўзнинг илохий қудрат эканлигини таъкидламоқда.

Чингиз Айтматов сўзни зулмлар истибдоди, кирдикорлари, эко ҳодисалар, химикатлар, турли оғулар башарият учун ёвузлик қуроли сифатида фойдаланувчиларга қарши қўлловчиларга ўз асари орқали катта жанг эълон қилади, уларга қарши фақат сўз орқали курашиш мумкин дейди.

Ёзувчи воқеликдаги барча ҳодисаларнинг моҳиятини жиддий талқинда ўтказиши туфайли “сўз ҳақида сўз” ида ана шундай кенг маънони бера олган.

Ёки “Бўлажак она куйидаги мусибатлар ҳақида ўйламаслиги мумкин эмас: очарчилик; хароба кулбалар; касалликлар, жумладан ОИТС (СПИД); урушлар; иқтисодий бухронлар; ижтимоий қасирғалар; жинойткорлик; фоҳишабозлик; гиёҳвандлик ва наркомафия; элатлараро қирғинлар; ирқчилик; экологик, энергетик ҳалокатлар; ядро синовлари; қора туйнуклар ва ҳоказо, ва ҳоказо...” Буларнинг ҳаммаси одамлар дастидан. Одамзоднинг бошига тушаётган мусибатлар авлоддан-авлодга ортиб бормоқда. Ва буларнинг ҳаммасида барчамиз иштирокчимиз. Мана, ниҳоят, Илоҳ бизни жаҳаннам лабида тўхтатиб, Кассандра тамғаси орқали ўзи ҳақида нишон бермоқда...” гапини олайлик. Гапда қўлланилган ибораларнинг кўринишида қандайдир ғайри-табиийлик бордай. Лекин романга камралган воқеа тараққиётидаги вазиятни, қаҳрамонлар интилишини англатишда бу ибора катта аҳамият касб этган. Вазият кескин: ер сайёраси тақдири учун, башарият тақдири учун босқинларга қарши жиддий жанг бораётир.

Демак, булар, энг аввало, тасвирда янги атама, янги образли ибора сифатида характерлидир. Айниқса, вазиятнинг ғоятда жиддийлиги жараёнида қаҳрамоннинг ўзини қандай тутаётганлигини, интилишини, бутун ҳатти ҳаракатини англатиш бу ибораларга ҳаётийлик бахш этган. Башарият тақдири ва бахт-саодатини сақлаб қолишни, ер сайёрасининг покиза тупроғидан ифлос қадам тажавускорини суриб ташлашни ўйлайди. Демак, адиб очарчилик; хароба кулбалар; касалликлар, жумладан ОИТС (СПИД); урушлар; иқтисодий бухронлар; ижтимоий қасирғалар; жинойткорлик; фоҳишабозлик; гиёҳвандлик ва наркомафия; элатлараро қирғинлар; ирқчилик; экологик, энергетик ҳалокатлар; ядро синовлари; қора туйнуклар каби сўз ва иборалар замирида замонанинг шиддаткорлигини, инсоният зурриёдини ёъқ бўлиб кетишидан қаттиқ қайғуга тушганлигини англаш мумкин. Чингиз Айтматов фалсафасидаги сўзлар тизими орқали башарият бешиги бўлган она сайёрамиз – Ерни, инсониятни турли кулфат ва ёвузликлардан асрашимиз лозимлиги, шахсий ҳаётдан инсоният ҳаётини устун қўйиш кераклигини ёрқин ифодалашга эришган. Бу, шубҳасиз, қаламнинг воқеликдаги муҳим аломатларини нишонга ола билиши самарасидир.

Ёзувчи сўзни кўчма маънода қўллар экан, ана шу ҳолатга имкон берувчи “Сталингитлер”, “Гитлерсталин” (“ОН”, 37-бет.) деган иборани қўллайди. Бу ердаги ҳамма сўз ва иборалар кўчма маънода. Тўғри, исмларни бирлаштириб ибора яратиш янгилик эмас, бироқ ёзувчи бу орқали дунё сиёсатида маълум бўлган тарихий воқеаларни ўқувчи кўз ўнгида янада яққол намоён қилдира олган.

Хулоса қилиб айтганда, Чингиз Айтматов ҳар бир сўзга қалб кўри, тафаккур ёлқинини сингдириши туфайли каламга оладиган объектнинг шу тарзда табиий-ҳаққоний ифодаланишини таъминлайди.

Маълумки, “Охирзамон нишонлари” асари рус тилида яратилган.

Ўзбек тилига ўзбекнинг забардаст олими Суюн Қораев таржима қилган. Асрдаги ҳар бир сўз ўринли ва воқеа-ҳодисалар, инсон руҳий ҳолатларининг моҳиятни очиб бера олган.

“Охирзамон нишонлари” романдаги кўплаб лирик чекинишлар, бошқача бандлар мустақил мазмуили шерлардек таассурот қолдиради. Чингиз Айтматов асл нусха мазмуини, муаллиф айтмоқчи бўлган фикрни, қаҳрамоннинг қалб кечинмаларини, аҳвол-руҳиятини бутун борлигида қайта тиклаган, худди ўша контекстга мос келадиган сўз ва тушунчаларни топиб, ҳар бирини ўз ўрнида моҳирона қўллаганки, бу ички ҳолатлар ўзбек ўқувчиси қалбига ҳам беихтиёр кўчади, десак муболаға бўлмайди. Асарнинг рус тилидаги аслидан таржима қилинган бирикмаларни қиёслаб кўрайлик: “То в вышшем – суждено совете – Такдирда ёзилган, асло ўзгармайди”, “То воля неба – Тангри иродаси”, “я твоя – чеким сенда”, “Ты мне послан богом – мега сени тангри юборган” ва ҳоказо.

Фикрлар таржимасидан аёнки, Таржимон Суюн Қораев рус тилини ҳам, ўзбек тилини ҳам чуқур билади, ҳар бир сўз, ҳар бир ибора маъносини қалбан теран ҳис этган, уларни ўз ўрнида ўта усталик билан қўллаган. Бундан ташқари, бадиий таржимада, айниқса, насрий таржимада таржимон қалбини ҳам улкан муҳаббат забт этиш керакки, ўшанда таржима кутилганидан ҳам муваффақиятли чиқади. Ахир Чингиз Айтматов, “Таржима – муҳаббат фарзанди” деб бежиз айтилмаган-да. Биринчидан, таржимон асл нусхани чексиз муҳаббат билан севиши керак. Иккинчидан, бирор кишига, бирор машғулотга катга муҳаббат кўйиши лозим. Табиийки, “Охирзамон нишонлари” таржимасида ҳам ёзувчининг она табиатга, она сайёрага, инсониятнинг барча зурриёдига жўшқин муҳаббат билан лиммо-лимки, буларнинг барчаси унинг таржимасида бўй кўрсатиб турибди.

Асар таржимасида нафақат сифатлар, барча мустақил ва номустақил сўз туркумлари, балки неологизмлар, терминлар ва бошқа ана шундай лисоний бирликлар ўқувчи учун қуйидагича шарҳланган:

Апартеид – ирқий камситишнинг энг ашаддий шакли.

Аура (юнон тилида “шабада” демакдир) – одам танасидан ва ҳар қандай жонли организмдан узлуксиз чиқиб, ўзгариб ва ривожланиб турадиган билинар-билинемас нур. Аура инсон дунёга келиб, биринчи нафас олиши ва нафас чиқариши билан пайдо бўлиб, ҳаётида охириги марта нафас олиши ва нафас чиқариши билан сўнади. Шундай қилиб, аура организмнинг космик энергия билан ўзаро таъсири маҳсулоти – одам организмида қайта ишланган ва акс этган космик энергия бўлиб одамнинг бутун баданини қамраб олган.

Ҳар бир одамнинг аураси шакли, зичлиги ва рангига ҳамда бошқа хусусиятларига кўра ўзгаларникидан фарқ ҳилади. Ўта сезгир одамларда, ақлий ва маънавий жиҳатдан етук кишиларда, башоратчиларда, экстрасенсларда аура зичроқ ва ҳажман каттароқ бўлиб, у қадар ранг-баранг бўлмас экан. Кўзи боғлаб қўйилганда ҳам теварак-атрофдаги нарсаларни бемалол кўра оладиган аура “кўзли” одамлар бўлади. Кишининг ақлий ва жисмоний имкониятларига кўра, ташқаридан қараганда аура нурининг шакли турлича кўринар экан. Мутахассислар фотография ва компьютер ёрдамида аурани плёнкага олиб, моҳиятини аниқламоқдалар.

Юмалоқ шаклдаги аура энг яхши ҳисобланар экан. ҳар жиҳатдан баркамол, етук кишиларнинг аураси юмалоқ шаклда кўринар экан. Бошқалар ҳомийлигида бўлган ёки ўзи бировларни ҳимоя қила оладиган одамлар аураси учбурчак шаклида, экстрасенслар деб аталадиган ўта сезгир кишиларнинг аураси юлдуз шаклида бўлар экан.

Ауранинг қандай рангда эканлиги ҳам катта аҳамиятга эга. Ауранинг кўк (ҳаво ранг) бўлиши соғлиқ белгиси, тўқ сариқ аура кишининг дилкаш ва кўнгли очик эканлиги, оч қизил самимийлик ва жисмонан бақувватлилик, тўқ қизил ранг манманлик ва очкўзлик, оч сариқ ақллилик, оч яшил ранг яшовчанглик ва соғломлик, оч кулранг саломатликнинг яхши эмаслиги аломатларидар ва б.

Генотип – организмнинг тузилиши (конститусияси), ундаги генлар мажмуи.

Генофонд – инсоният ёки ҳайвонот дунёсидаги индивидларнинг генлар мажмуи.

Екклесиаст – Инжил ақидаларини тарғиб қилган, тафсирлаган олим. Иксзурриёт – лабораторияда ундирилган уруғдан етиштирилган, ота-онаси номаълум бола [лотинча – икс “номаълум”, арабча зурриёт (бирлиги – зуррий) – “фарзандлар, авлод”].

Кассандра – юнон мифологиясида: Троя подшосининг қизи, соҳиббашорат, фолбин бўлган экан.

Коллизия – қарама-қарши фикрлар, ниятлар, манфаатларнинг тўқнашиши.

Мутация – организмнинг генетик материали: хромосомалар ва генлардаги қайта қурилиш ва бузилишлар оқибатида организмнинг ирсий хусусиятларида рўй берган табиий ёки сунъий ўзгаришлар.

Нигилист – умумқабул қилинган қадриятлар: идеаллар, ахлоқий ҳамда маданий нормаларни ва ижтимоий ҳаётнинг бошқа шакллариини инкор этувчи шахс.

Парадигма – исботлаш, таққослаш учун тарихдан олинган мисол.

Пароксизм – қандайдир руҳий ҳаяжон, ҳиссиётнинг хуруж қилиши.

Пасифистлар – ҳар қандай урушни қоралайдиган, бу ёлда ҳаракат қиладиган шахслар.

Перископ – яширин жойда (масалан окопда) туриб теварак-атрофни кузатишга имкон берадиган асбоб.

Субстансия – объектив реаллик, ўз-ўзидан мавжуд бўлган хилқат.

Субстрат – барча жараёнлар ва ҳодисаларнинг умумий моддий негизи. Трансцендентал қобилият – тажрибадан келиб чиқмаган, балки азалдан мавжуд эс-хуш, идрок.

Феминисткалар – эркак билан тенг ҳуқуқлик учун курашадиган аёллар.

Феномен – нодир ёки фавқулодда сийрак учрайдиган ҳодиса-воқеа; бирон соҳада бошқалардан тубдан ажралиб турадиган ўта истъедодли одам.

Флюид – одамдан чиқадиган психик (руҳий) ток.

Футуроло – жамият тараққиёти ҳақида башорат қилувчи мутахассис.

Футурология – жамият тараққиётининг келажаги ҳақидаги таълимот. Харизма – юнонча “худонинг туҳфаси, марҳамати” демақдир. Қадимги юнонлар барча соҳаларда катта ютуқларга эришадиган, обрўли, худонинг севган бандаларини шундай аташган. Бундай одамлар ўз олдиларига қўйган мақсадларининг фойдали ва тўғри эканлигига узил-кесил ишонч ҳосил қилгач катта илҳом билан иш кўрадилар ва бошқаларни ўзларига маҳлиё қилиб қўядилар, бундай шахслардан мислсиз саркардалар, ажойиб давлат арбоблари, буюк артистлар етишиб чиққан.

Харизмалик хусусиятини оҳанграбога – магнитга ўхшатиш мумкин: кучли магнитлар магнит майдони ёрдамида бир неча тонна юкни кўтара олади. Заифлари эса кичик бир гайкани ҳам торта олмайди.

Харизмалик хусусияти ҳаммада бўлар экан – бировларда камроқ, бошқаларда эса одамларни ҳанг-манг қилиб қўядиган даражада кучли бўлар экан.

Иш ҳаракатлари, гап-сўзлари, муомалалари билан бошқаларни оғзига қаратиб қўядиган, ром қиладиган, ўз касбини севадиган, завқ-шавқ билан ишлайдиган самимий кишилар – таксист бўладими, сотувчи бўладими, артист бўладими, ёзувчи бўладими – ана шундай харизматик инсонлардир.

Ҳар бир инсон ўзининг харизматик маҳоратини босқичма-босқич ошириб борса бўлар экан.

Юқорида келтирилган луғавий birlikлардан деярли барчаси клесиаст, Кассандра, коллизия, мазохизм, мутасия, некрофил, нигилист, парадигма, пароксизм, пасифистлар, перископ, субстансия, субстрат, феминисткалар, феномен, флюид, футуролог, (футурологист тарзида), футурология, эмбрион кабилар “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”га киритилган.

Хулоса сифатида шуни айтиш мумкинки, Чингиз Айтматов сўзни зулмлар истибдоди, кирдикорлари, эко ҳодисалар, химикатлар, турли оғулар башарият учун ёвузлик қуроли сифатида фойдаланувчиларга қарши қўлловчиларга ўз асари орқали катта жанг эълон қилади, уларга қарши фақат сўз орқали курашиш мумкин дейди. Чингиз Айтматов ҳар бир сўзга қалб қўри, тафаккур ёлқинини сингдириши туфайли қаламга оладиган объектнинг шу тарзда табиий-ҳаққоний ифодаланишини таъминлайди. Сўз ва уни қўллашга жуда эҳтиёткорлик билан ёндошган Чингиз Айтматов халқ ибораларидан бадиийликни таъминлаш мақсадида унумли фойдаланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Айтматов.Ч. Охирзамон нишонлари. С.Қораев таржимаси. – Тошкент, А.Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2007.
2. Самадов Қ. Тил маҳорати. - Тошкент, 1981.
3. Кўчқортюев И. Сўз маъноси ва унинг валентлиги (ўзбек тилидаги нутқ феъллари материали асосида). – Тошкент: Фан, 1977.
4. Тожиев Ё. -ли, -дор ва - сер аффиксларининг синонимик муносабати ҳақида // Ўзбек тили стилистикаси масалалари, ТошДУ асарлари, 427-сҳиқиши, Тошкент: 1972.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси нашриёти, 2005.